

Mart, 2026-yil

XITOIY TILIDA OTGA KO'CHGAN FE'LLARNING O'RGANILISH TARIXI VA
NAZARIY YONDASHUVLAR

Ochilova Hilola Husan qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti katta o'qituvchisi.

hilolaochilova90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078879>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xitoy tilida fe'lning otlashuvi (nominalizatsiyasi) hodisasining o'rganilish tarixi va unga oid nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda xitoy tilshunosligida fe'lning otga ko'chishi masalasiga doir ilmiy qarashlar, xususan, Shi Zhenye tomonidan ilgari surilgan otlashish konsepsiyasi hamda keyingi davr tilshunoslari tomonidan berilgan talqinlar ko'rib chiqiladi. Maqolada fe'lning ega yoki to'ldiruvchi pozitsiyasida qo'llanishi natijasida ot xususiyatiga ega bo'lishi jarayoni, uning sintaktik va semantik xususiyatlari hamda turli grammatik tuzilmalar doirasidagi namoyon bo'lishi tahlil qilinadi.

Shuningdek, Shi Guangan, Peng Daosheng, Wang Weixian, Fang Guangtao, Zhang Bojiang va Yao Zhenwu kabi tilshunoslarning fe'lning otlashuvi haqidagi nazariy qarashlari ilmiy jihatdan umumlashtiriladi. Tadqiqot natijalari xitoy tilida fe'lning otlashuvi murakkab grammatik hodisa bo'lib, u sintaktik pozitsiya, semantik munosabatlar va til tizimining tipologik xususiyatlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: fe'lning otlashuvi, nominalizatsiya, xitoy tili grammatikasi, sintaktik funktsiya, $N + 的 + V$ tuzilmasi, so'z turkumlariaro ko'chish, semantik munosabatlar, xitoy tilshunosligi.

Xitoy tilini o'rganayotgan xorijiy talabalar orasida "我的没完成作业" (meniki uyga vazifani qilib tugatmadi) (ingliz tilida: I didn't finish my homework) kabi xatoliklar tez-tez uchrayotganini kuzatdi. Bunday xatoliklar, asosan, ingliz tilidagi fe'llarning otlashishiga oid grammatik xususiyatlar xitoy tiliga ortiqcha umumlashtirib qo'llanishidan kelib chiqadi.

Oqibatda, fe'lning otlashishi bo'yicha xitoy va boshqa tillari o'rtasidagi farqlar xorijiy talabalar uchun muayyan qiyinchiliklar tug'diradi.

"Fe'lning otlashishi" tushunchasi dastlab Shi Zhenye tomonidan 1960-yilda chop etilgan "Xitoy tilidagi fe'l va sifatlarning otlashishi haqida" nomli maqolada ilgari surilgan. Ushbu tushuncha 1950-yillarda nashr etilgan "Xitoy tilini o'qitish uchun vaqtinchalik grammatik tizim" asarida fe'llarning ega yoki to'ldiruvchi holatlarida ishlatilishi "nominalizatsiya" sifatida tasniflangan va shu sababli unga nisbatan muqobil atama sifatida taklif qilingan edi.

Aslida, "nominalizatsiya" va "otlashish" tushunchalari orasida katta farq yo'q – har ikkisi fe'llarning ega yoki to'ldiruvchi sifatida ishlatilganda ot xususiyatiga ega bo'lishini anglatadi.

Ayrim olimlar bu ikki tushuncha o'rtasida nozik farqlar mavjudligini ta'kidlashsa-da, ushbu tadqiqot doirasida biz fe'lning sintaktik ehtiyojlar yoki grammatik pozitsiya o'zgarishi natijasida ot xususiyatlariga ega bo'lishi jarayonini fe'lning otlashishi deb ataymiz.

Xitoy tilidagi fe'lning otlashishi mamlakat ichidagi tilshunoslik doirasida uzoq vaqtdan beri bahs-munozaraga sabab bo'lib kelayotgan grammatik hodisalardan biri bo'lib, hanuzgacha yakdil xulosa mavjud emas. Bu esa ushbu lingvistik fenomenning ma'lum darajadagi murakkabligi va qo'llanilishiga tegishli cheklovlarning mavjudligini ko'rsatadi.

施关淦 Shi Guangan (1981) fikriga ko'ra, "这本书的出版" (Bu kitobning nashr etilishi)

Mart, 2026-yil

kabi tuzilmalarning tarkibiy tahlili shuni ko'rsatadiki, bu so'z birikmalari otga xos bo'lgan aniqlovchi-markazli tuzilmalardir va ulardagi “出版” (nashr) so'zi ot sifatida qaralishi kerak.

Biroq, bu turdagi otlar oddiy otlardan farq qiladi, chunki ular haqiqiy harakatni emas, balki muayyan hodisani yoki narsani bildiradi. Keyinchalik, Shi Guangan o'zining otlashish nazariyasini chuqurroq tahlil qilib, uning til ifodasidagi rolini ko'rsatib berdi. Unga ko'ra, agar grammatik tadqiqotlar otlashish nazariyasi asosida olib borilmasa, sintaktik tahlil murakkablashib, hal qilib bo'lmaydigan ko'plab ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin [1施关淦.“这本书的出版”中“出版”的词性[J].中国语文通讯, 1981 (4) : 11-12.].

彭道生 Peng Daosheng (1987) fikriga ko'ra, so'zning gap ichidagi xususiyatlari va funksiyasiga qarab, uning ot yoki fe'l sifatida ishlatilishini aniqlash kerak. Shu asosda so'zning grammatik toifasi belgilanishi lozim. Masalan, “进行询问” (so'roq o'tkazish) yoki “给以关注” (e'tibor berish) kabi tuzilmalarda 询问 (so'roq) va 关注 (e'tibor) so'zlari fe'l xususiyatini yo'qotib, ot xususiyatiga ega bo'lgan, shuning uchun ular “otga xos to'ldiruvchi” (nominal to'ldiruvchi) sifatida qaralishi kerak [1彭道生.试论“进行”、“给以”一类动词的宾语的性质[J].暨南学报, 1987 (3: 70-74.].

王维贤 Wang Weixian (1987) fikriga ko'ra, egalik yoki to'ldiruvchi pozitsiyasida kelgan fe'l yoki fe'l iboralarining tarkibiy qismlarini va ularning ichki tuzilishini aniq tushunish kerak, shundan so'ngina ularni to'g'ri baholash mumkin.

Uning fikricha, agar faqat ot yoki otga oid iboralar emas, balki fe'l yoki fe'l iboralari ham ega yoki to'ldiruvchi rolida ishlatilishi mumkin deb qaralsa, fe'llarning otlashishi haqida umuman bahslashish shart emas. Bu esa, o'z navbatida, xitoy tilining amaliy qo'llanilishidagi real holatga mos keladi.

Boshqa turdagi fe'llarning ega yoki to'ldiruvchi sifatida qo'llanilishi haqida gapirar ekan, Wang Weixian shunday xulosa qiladi: agar fe'ldan keyin “的” (de) yordamchi so'zi qo'shilsa, u o'zidan keyin markaziy so'z bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'i nazar, otlashish shakli sifatida qaralishi mumkin [2王维贤.论现代汉语动词形容词的名物化[M].杭州: 浙江教育出版社, 1987.].

方光焘 Fang Guangtao (1990) fikricha, so'zning grammatik toifasini aniqlashda uni faqat gap ichidagi sintaktik roli asosida baholash noto'g'ri. Buning o'rniga, ushbu so'zning boshqa so'zlar bilan bog'liqligini ham hisobga olish kerak.

U quyidagi bir xil tuzilishga ega bo'lgan iboralarni misol tariqasida keltiradi:

1. Bu kitobning nashr etilishi (这本书的出版)
2. Bu kitobning bozordagi talabi (这本书的销路)
3. Bu kitobning hajmi (这本书的大小)

Fang Guangtao ko'ra, “nashr” (出版) so'zining mustaqil holda fe'l yoki ot ekanligini aniq belgilash qiyin. Biroq, yuqoridagi iboralarda “nashr”, “talab” (销路) va “hajm” (大小) parallel tuzilishga ega bo'lib, oxirgi ikkisi aniq ot bo'lgani sababli, “nashr” ham ot deb qaralishi kerak.

Mart, 2026-yil

Shu bilan birga, “Bu kitobning juda kech nashr etilishi” (这本书的迟迟出版) kabi iboralarda otga aylangan “nashr” soʻzi ravish (迟迟 – juda kech) tomonidan aniqlanishi mumkin.

Bu holat ham grammatik jihatdan notoʻgʻri emas. Chunki “nashr” avval feʼl boʻlgan, shuning uchun u hali ham baʼzi feʼl xususiyatlarini saqlab qolgan va ot-feʼl (动名词) hisoblanadi [3方光焘.语法论稿[M].南京:江苏教育出版社, 1990。].

张伯江 Zhang Bojiang (1993) “N + 的 + V” (masalan, “bu kitobning nashr etilishi” – 这本书的出版) kabi qisqarmalarning tarkibidagi feʼl V ning grammatik xususiyatlarini chuqur oʻrgangan.

Uning fikricha, ushbu tuzilma ichida feʼlning grammatik xususiyatlari oʻzgaradi: uning predikativ (feʼlga xos) xususiyatlari zaiflashadi, aksincha, otga xos xususiyatlari kuchayadi.

Zhang Bojiang shuningdek shuni taʼkidlaydiki, har qanday feʼl bu formatga kira olmaydi:

- Harakat va vaqt tushunchalarini anglatuvchi feʼllar ushbu tuzilma ichida kamdan-kam uchraydi.

- Modal soʻzlar va yordamchi feʼllar ham deyarli ushbu tuzilma ichida ishlatilmaydi.

- Yuqoridagi ikkala toifaga kirmaydigan feʼllar esa odatda bu formatda cheklovlersiz ishlatilishi mumkin.

Shu sababli, “N + 的 + V” tuzilmasida “V” (feʼl) mutlaqo erkin ishlatilishi mumkin emas, balki u baʼzi cheklovlarga boʻysunadi. Bu uning predikativ (gap kesimi boʻlish) funksiyasiga ega boʻlgan holatidan farq qiladi [4张伯江.“N的V”结构的构成[J].中国语文, 1993 (4) 。].

姚振武 Yao Zhenwu (1996) feʼllarning otlashuvini (nominalizatsiyasini) toʻrtta asosiy turga ajratgan:

1. Feʼlning oʻzi

2. Harakatni ifodalovchi ot-feʼl birikmalari

3. Harakatning subyekti (bajaruvi), obykti (taʼsir koʻruvchi tomoni), joyi yoki vositasi

Uning fikricha, “agent (harakat bajaruvi) – harakat – patient (harakatning taʼsir koʻruvchisi)” kabi bogʻlanishda:

- Faqatgina harakatni bajargan shaxs emas, balki feʼl bilan bogʻliq boʻlgan boshqa komponentlar ham gapning egasi (subyekt) boʻlishi mumkin.

- Aslida, feʼllar hamda feʼl birikmalari oʻz-oʻzidan nom (ot) sifatida ishlatilishi mumkin.

- Xitoy tilida otlashuv (nominalizatsiya) formal belgilar orqali amalga oshirilishi yoki formal belgilersiz sodir boʻlishi mumkin, va bu ikkisi bitta lingvistik mohiyatning turli ifodalaridir.

Anʼanaviy grammatikada esa otlashuv asosan gapdagi subyekt-obyekt joylashuvi va formal belgilar orqali baholangan, bu esa toʻgʻri yondashuv emas. Yao Zhenwu fikricha, otlashuv jarayonining asosi feʼl va ot (nom) oʻrtasidagi semantik (maʼnaviy) munosabatlarda yotadi, uni faqat formal grammatik belgilar orqali baholash mumkin emas [1姚振武.汉语谓词性成分名词化的原因及规律[J].中国语文, 1996 (1) : 31-39。].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. 施关淦. “这本书的出版”中“出版”的词性[J]. 中国语文通讯, 1981(4): 11–12.
2. 彭道生. 试论“进行”、“给以”一类动词的宾语的性质[J]. 暨南学报, 1987(3): 70–74.

Mart, 2026-yil

3. 王维贤. 论现代汉语动词形容词的名物化[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1987.
4. 方光焘. 语法论稿[M]. 南京: 江苏教育出版社, 1990.
5. 张伯江. “N的V”结构的构成[J]. 中国语文, 1993(4).
6. 姚振武. 汉语谓词性成分名词化的原因及规律[J]. 中国语文, 1996(1): 31-39.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH